

H. W. van der Meerendonk, G. Gerritse en W. Th. B. Krone

NETWERKPLANNING: PERT EN SCRAPP

(Deventer: N.V. Uitgeverij AE. E. Kluwer, 1969), 80 pp., prijs: f 9,50.

door Prof. Dr. J. L. Bouma

Dit boekje behandelt zoals de ondertitel reeds aangeeft een tweetal technieken: de PERT, zijn de een planning- en voortgangcontroletechniek, waarmee vooral het vraagstuk van de tijd-signalering tot een oplossing wordt gebracht en de SCRAPP, zijnde een informatiesysteem, dat in het kader van de netwerkplanning kan worden gebruikt in het geval van meerdere al dan niet interdependente projecten waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met beperkingen uit hoofde van de beschikbare productiecapaciteit.

De schrijvers zetten op duidelijke wijze een aantal fundamentele begrippen van de netwerkplanning uiteen, en als zodanig kan dit boekje voor studiedoeleinden geslaagd worden genoemd. De definitie van de „vrije speelruimte” (p. 21) zou verwarring kunnen wekken. Bedoeld is dat de vrije speelruimte van een activiteit wordt bepaald door de totale speelruimte te

verminderen met de speelruimte die interfereert met die van de *opvolgende* activiteit. Uit de volgende zin (regel 3 en 4) blijkt dat impliciet. Op p. 37 wordt echter de projectleider de vrije hand gelaten om de vrije en/of de totale speelruimte anderszins toe te wijzen.

Naast een stelselmatische en met voorbeelden toegelichte behandeling van de grondbegrippen van de netwerkplanning, treft men in dit boek een beknopt exposé van een aantal organisatorische en technische (met name statistische) complicaties, die zich bij de toepassing van de PERT voordoen, aan. Praktische vingerwijzingen ontbreken niet. Didactisch weinig gelukkig, is het om, zoals op p. 57 voorkomt, voor twee geheel verschillende begrippen één en hetzelfde symbool k te gebruiken (eenmaal met verwijzing naar tabel 14, waarin k = vermenigvuldigingsfactor voor het gemiddelde; en eenmaal met verwijzing naar tabel 16, waarin k = een willekeurige waarde van een variabele). De behandeling van SCRAPP is kort en bondig. Doch deze zakelijke wijze van presenteren zal tot gevolg hebben dat de boodschap van de desbetreffende 15 bladzijden van het boek over de hofden van de zgn. studerende heen zal gaan.

Al met al een boek dat de lezers van dit maandblad, die in het algemeen wars zijn van wiskundig machtsvertoon, stellig kan worden aanbevolen.